

SHARQ MUTAFAKKIRLARI MEROSIDA TARBIYA VA UNI BOSHQARISH MASALALARI

Jamoldinova Odinaxon Rasulovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti bosh ilmiy xodimi, pedagogika
fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15675370>

***Annotatsiya.** Maqolada Sharq mutafakkirlari merosida inson ma'naviyati va tafakkur dunyosini boyitish, insoniyat ongini, madaniy-ma'rifiy qarashlarini o'stirishga doir ta'limot haqida fikr yuritiladi. Jamiyatni taraqqiy ettirishda tarbiya jarayonlarini to'g'ri va samarali boshqarish muhimligi, uning mezonlari va boshqarish usullari haqidagi g'oyalari tahlil qilinadi.*

Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida qo'llanilayotgan tarbiya modellari va ustuvor g'oyalari haqida fikr yuritiladi. Ta'lim muassasalarida o'quvchi-yoshlarni tarbiyalash jarayonlarini tashkil etishda milliy tarbiya modeli bilan xalqaro tarbiya modellari uyg'unligini ta'minlash masalalari ko'rib chiqiladi.

***Kalit so'zlar:** ta'lim, tarbiya, ta'limot, ma'naviy meros, milliy va xalqaro tarbiya modellari, zamonaviy yondashuvlar, hamkorlik pedagogikasi, inson kamoloti*

***Аннотация.** В статье рассматривается учение восточных мыслителей о духовности человека и обогащении его мышления, а также о развитии сознания человечества и культурно-просветительских взглядов. Анализируются идеи о важности правильного и эффективного управления воспитательными процессами в развитии общества, критерии и методы такого управления.*

Рассматриваются модели воспитания и приоритетные идеи, применяемые в системах образования развитых стран. Освещаются вопросы гармонизации национальной модели воспитания с международными воспитательными моделями в организации воспитательного процесса учащейся молодежи в образовательных учреждениях.

***Ключевые слова:** образование, воспитание, учение, духовное наследие, национальные и международные модели воспитания, современные подходы, педагогика сотрудничества, совершенствование личности.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to'g'risida”gi PQ-232-son qarorida ajdodlarimiz va jididlarning komil insonni shakllantirish va yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga oid yondashuvlarini tadqiq qilish hamda zamon talablariga mos ravishda ta'lim jarayonida qo'llash bo'yicha ilmiy asoslangan ishlanmalar va metodikalarni yaratish asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Bugungi globallashuv davrida, yoshlar tarbiyasi bilan shug'ullanishning zamonaviy tendensiyalarini belgilashda ajdodlarimiz tomonidan isbotlangan ilmiy-nazariy, falsafiy-tarbiyaviy yondashuvlarga tayanish zarurati ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Chunki yosh avlodni tarbiyalash, ta'lim berish nazariyasi va amaliyoti, uning taraqqiy etishi masalalari Sharq mutafakkirlarining ta'limotida ilmiy-falsafiy, ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan asoslangan.

VII-XII asrlarda al-Xorazmiy, Forobiy, al-Farg‘oniy, al-Beruniy, ibn Sino, az-Zamaxshariy singari qomusiy olimlar inson ma‘naviyati va tafakkur dunyosini boyitish, insoniyat ongini, madaniy-ma‘rifiy qarashlarini o‘stirish, inson kamolotiga doir beqiyos ta‘limotni yaratdilar. XV-XVI asrga kelib Qozizoda Rumi, Ulug‘bek, Ali Qushchi, Haydar Xorazmiy, Hofiz Xorizmiy, Lutfiy, Alisher Navoiy, Bobur, Abulg‘oziy Bahodirxon singari allomalar yetishib chiqdi va ularning ilm-ma‘rifat, axloq-odobga oid qarashlari insoniyat tamaddunida munosib o‘ringa ega bo‘ldi.

Sharq tamaddunining buyuk allomalari tomonidan yaratilgan boy ma‘naviy-ma‘rifiy meros bugungi zamonaviy tarbiya tizimi uchun bebaho ilmiy manba hisoblanadi. Bu meros asrlar davomida shakllangan va inson kamoloti, jamiyat taraqqiyoti hamda axloqiy qadriyatlar asosida mustahkamlanib kelgan. Forobiy o‘z ta‘limotida ta‘lim-tarbiyaning asosiy vazifasi jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat uchun xizmat qiladigan yetuk insonni tarbiyalash g‘oyasini ilgari suradi. Inson kamolotida yolg‘izlik emas, balki boshqalar bilan aloqada bo‘lish, ularning qo‘maklashuvi yoki munosabatlari muhimligini ta‘kidlaydi. Ta‘lim-tarbiyada uzviylik tamoyilining ustuvorligini, lekin shu bilan birga har bir insonning kamolga yetishida shaxsiy xususiyatini inobatga olish kerakligini uqtiradi. Sog‘lom jamiyatni rivojlantirish uchun avvalo insonni tarbiyalash lozimligini, shundagina tarbiya jamiyat manfaatiga xizmat qilishini ta‘kidlaydi. Buning uchun ta‘lim-tarbiyani to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish orqali erishish, maqsadga muvofiq amalga oshirilgan tarbiya insonni aqliy, axloqiy jihatdan kamolotga yetkazishiga oid qarashlari “Fozil odamlar shahri”, “Baxt-saodatga erishuv to‘g‘risida”, “Aql ma‘nolari to‘g‘risida” kabi asarlarida o‘z ifodasini topadi.

Forobiy ta‘lim-tarbiya usullari va uslubi haqida fikr yuritar ekan, amaliy fazilatlar va ularni bajarishga erishishning ikki muhim yo‘lini ko‘rsatadi: birinchisi –qanoatbaxsh so‘zlar, chorlovchi, ilhomlantiruvch so‘zlar yordamida odat hosil qilinadi, malakalar vujudga keltiriladi, odamdagi g‘ayrat, qasd-intilish harakatga aylantiriladi. Ikkinchi yo‘l – majbur etish yo‘li. Har ikki usul ham insonni kamolga yetkazish maqsadini ko‘zlaydi.

Abu Rayhon Beruniy inson komilligining muhim mezoni yuksak axloqlilik, deb baholaydi va u birdaniga tarkib topmasligi, uni tarbiyalash uchun sog‘lom ijtimoiy-ma‘naviy muhit va o‘zaro muloqot zarurligini ta‘kidlaydi. Shaxsni tarbiyalashda ziqnachilik, yolg‘onchilik, munofiqlik, manmanlik, takabburlik kabi nuqsonlardan holi bo‘lish orqaligina ezgu tilaklarga yetishish mumkinligini ko‘rsatadi. Beruniy inson kamolotida axloqiy tarbiyaning o‘rnini yuksak baholaydi va “O‘tmish avlodlardan qolgan yodgorliklar”, “Hindiston”, “Minerologiya”, “Geodeziya”, “Kitob as-saydona” kabi asarlarida uni tarbiyalash jarayonlarini boshqarishga oid ta‘limotlari ilgari suriladi.

Buyuk mutafakkir A.Navoiyning ta‘limiy-axloqiy asarlarida komil insonni shakllantirishning mazmuni, yo‘llari va boshqarish usullari ko‘rsatib beriladi. Ilm olishni har bir kishining insoniy burchi deb hisoblaydi va ilm egallashdan maqsad, xalqining, o‘z mamlakatining baxt-saodatli, farovon hayot kechirishi uchun xizmat qilishdan iboratligi uqtiradi. Ta‘lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etish va boshqarishda uzluksizlik hamda pedagogik hamkorlikni qo‘llaydi. “Mahbub ul-qulub” asarida komil insonni tarbiyalash haqidagi axloqiy qarashlari bayon etiladi. Insonga xos axloqiy fazilatlar: qanoat, adolat, saxovat, himmat, muruvvat, vafo, to‘g‘rilik, hilm, rostgo‘ylik va boshqalarni tushungan, ana shu xislatlar tarkib topgan insonda yomonlik, razillik bo‘lmasligi, bunda insonlar yashagan jamiyat ham ravnaq topishi, barcha xalq baxt-saodatga erishishi mumkin, deb hisoblaydi.

Sharq va G‘arbda Shayx Sa‘diy nomi bilan ulug‘langan Muslihiddin Sa‘diy insonning haqiqiy ma‘naviy qiyofasi uning aqli, bilimi va hunarida, sof insoni fazilatlarini ko‘rsatishda deb biladi va uni tarbiyalash jarayonlarini boshqarishda qattiq yoki yumshoqlik ham o‘z o‘rnida qo‘llanilishi kerakligi, bunda yovuz va badxulqlarga nisbatan ayovsiz, xushxulq va yaxshi odamlarga nisbatan yumshoq muomalada bo‘lishni tasiya etadi.

Bu esa o‘z zamonaviy tarbiya modellarida ilgari surilgan, shaxsni tarbiyalashga individual yondashuv, uning shaxsiy xususiyatlaridan kelib chiqib tarbiyalash g‘oyasi bilan uyg‘unligini ko‘rsatadi.

Xulosalar shuni ko‘rsatadiki, Sharq mutafakkirlari ta‘limotida tarbiya jarayonini boshqarish masalasi jamoaviylik ishi sifatida qaralgan, boshqaruv sub’ektlari, ya‘ni ota-ona, muallim, jamiyat har biri bolani tarbiyalashda muhim bo‘g‘in sanalgan.

Sharq mutafakkirlarining tarbiya haqidagi qarashlari insonni mukammal shakllantirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, bu meros zamonaviy tarbiya tizimining nazariy va amaliy asoslarini boyitishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Zero, o‘rganishlar shuni ko‘rsatadiki, rivojlangan mamlakatlar tarbiya modellarida ham bolani shaxs sifatida hurmat qilish, uni rivojlantirishda qobiliyati, qiziqishlari asosida individual ta‘limni yo‘lga qo‘yish, mustaqil o‘qitish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bilan birga ota-ona va jamoatchilik bilan hamkorlikni kuchaytirish, innovatsion va psixologik yondashuvlardan foydalanish ustuvorlik kasb etadi.

Tarbiya jarayonini boshqarishda xalqaro tarbiya modellarida ham Sharq mutafakkirlari tomonidan ilgari surilgan g‘oyalar va boshqaruv usullaridan zamonaviy yondashuvlar asosida foydalanib kelinayotganligi yosh avlod tarbiyasida o‘zbek milliy modelining mukammal ilmiy asosga ega ekanligini ko‘rsatadi. Shu bois, dunyo hamjamiyati tomonidan Sharq ma‘naviyati, madaniyati va ajdodlarimizning ilmiy merosi va tafakkur maktabini o‘rganishga qiziqish bugungi kunda tobora ortib bormoqda.

Ta‘lim jarayonida nafaqat xalqaro modellarini o‘rganishi va amaliyotga tatbiq etishi, balki rivojlangan mamlakatlar tomonidan O‘zbekistonning milliy tarbiya modelini o‘rganish va zamonaviy tarbiya modellariga uyg‘unlashtirish yosh avlodni barkamol inson qilib voyaga yetkazish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024--yil 21-iyundagi “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-232-son Qarori. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 22.06.2025-y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-fevraldagi 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-27-son Farmoni. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 02.03.2023-y., 06/23/27/0121-son.
3. Ибрагимов Х., Куронов М. Умумий педагогика. Дарслик – Тошкент, Sannof, 2004. – 416 б.
4. Педагогика тарихи /К.Ҳошимов, С.Нишонова, М.Иномова ва бошқ. – Т.: Ўқитувчи, 1996. – 488 б.
5. Ўрта асрлар Шарқ алломалари ва мутафаккирларининг тарихий мероси, унинг замонавий цивилизация ривожигаги роли ва аҳамияти // Халқаро илмий конференция. – Самарқанд, 2014. 15-16-май.